

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 12 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 12

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 12

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№12 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-12>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Садибекова Молдир Сеилхановна СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА» И «ПУБЛИЧНАЯ УСЛУГА» ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ КАЗАХСТАНА И УЗБЕКИСТАНА.....	5
2. Камалова Гулноза Абдубаситовна КРУПНАЯ СДЕЛКА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	15
3. Алиходжаев Комил Кадинович АҲОЛИ БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШГА ҚАРАТИЛГАН ҚОНУНЧИЛИК ИЖРОСИ УСТИДАН ПРОКУРОР НАЗОРАТИНИНГ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	23
4. Хакимова Камола Фаррух кизи ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТОВ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ УЗБЕКИСТАНА: БАЛАНС ЭФФЕКТИВНОСТИ И АДВОКАТСКОЙ ТАЙНЫ.....	32
5. Сафаев Мансурбек Илхомжонович ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ТАВСИФИ.....	42
6. Ahmadjonov Sultonbek Shukurillo o'g'li QALBAKI PUL, AKSIZ MARKASI YOKI QIMMATLI QOG'OZLAR YASASH VA ULARNI O'TKAZISH JINOYATINING AYRIM JINOIY-HUQUQIY, KRIMINOLOGIK HAMDA TERGOV TACTIKASI JIHATLARI (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI JK 176-MODDASI MISOLIDA).....	52
7. Ergashev Xudoberdi Rahmatjon o'g'li AXLOQ TUZATISH ISHLARI JAZOSINI IJRO ETISHNING TASHKILIY-HUQUQIY MASALALARI VA UNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH CHORALARI.....	59
8. Xolmirzayeva Shoxista Arziqul qizi NOQONUNIY MIGRATSIYA VA TRANSMILLIY JINOYATCHILIK: XALQARO HUQUQIY NAMKORLIK MECHANIZMLARINING TAKOMILLASHUVI.....	66
9. Тилеуов Еркинбай Муратбаевич ЁШЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	75
10. Ёкубжонов Алишер Шерзод ўғли ПОНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ЛИЧНОСТИ И ВОПРОСЫ ЕЕ ОХРАНЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ.....	86
11. Зокиров Сардор Каримжонович МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВОСУДИЯ.....	95
12. Нурматов Равшан Бегмаматович ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ПРОБАЦИЯСИНИНГ МАЗМУН – МОҲИАТИ.....	102

Зокиров Сардор Каримжонович,

Заместитель декана факультета «Совместных образовательных программ»
Ташкентского государственного юридического университета,
E-mail: sl.zokirov@gmail.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВОСУДИЯ

For citation: Zokirov Sardor Karimjonovich. INTERNATIONAL STANDARDS OF THE DEFENSE FUNCTION IN ENSURING JUSTICE. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 12.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18509270>

АННОТАЦИЯ

В данной статье проводится комплексный анализ международных стандартов функции защиты в контексте обеспечения справедливого правосудия. Автор исследует ключевые международно-правовые акты, такие как Международный пакт о гражданских и политических правах и Основные принципы, касающиеся роли юристов. Особое внимание уделяется имплементации данных норм в национальное законодательство Республики Узбекистан. В работе выявляются существующие пробелы в правовом регулировании статуса защитника и предлагаются конкретные рекомендации по совершенствованию Уголовно-процессуального кодекса, направленные на усиление гарантий независимости адвокатов и обеспечение равенства сторон.

Ключевые слова: международные стандарты, функция защиты, правосудие, адвокатура, справедливое судебное разбирательство, Узбекистан, уголовный процесс, права человека.

Зокиров Сардор Каримжонович,

Тошкент давлат юридик университети,
“Кўшма таълим дастурлари” факультети декани ўринбосари,
E-mail: sl.zokirov@gmail.com

ОДИЛ СУДЛОВНИ ТАЪМИНЛАШДА ҲИМОЯ ФУНКЦИЯСИНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада одил судловни таъминлаш контекстида ҳимоя функциясининг халқаро стандартлари ҳар томонлама таҳлил қилинган. Муаллиф Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пакт ва Юристарнинг роли тўғрисидаги асосий принциплар каби асосий халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларни ўрганади. Ушбу нормаларни Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилигига имплементация қилиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилган. Ишда ҳимоячининг мақомини ҳуқуқий тартибга солишдаги мавжуд бўшлиқлар аниқланган ҳамда адвокатлар мустақиллиги кафолатларини кучайтириш ва томонларнинг тенглигини

таъминлашга қаратилган Жиноят-процессуал кодексини такомиллаштириш бўйича аниқ тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: халқаро стандартлар, химоя функцияси, одил судлов, адвокатура, адолатли суд муҳокамаси, Ўзбекистон, жиноят процесси, инсон ҳуқуқлари.

Zokirov Sardor Karimjonovich,
Deputy Dean of the faculty of “Double degree programs”
of Tashkent State University of Law,
E-mail: sl.zokirov@gmail.com

INTERNATIONAL STANDARDS OF THE DEFENSE FUNCTION IN ENSURING JUSTICE

ANNOTATION

This article provides a comprehensive analysis of international standards for the defense function in the context of ensuring fair justice. The author examines key international legal instruments, such as the International Covenant on Civil and Political Rights and the Basic Principles on the Role of Lawyers. Special attention is paid to the implementation of these norms into the national legislation of the Republic of Uzbekistan. The work identifies existing gaps in the legal regulation of the status of the defense counsel and proposes specific recommendations for improving the Criminal Procedure Code aimed at strengthening the guarantees of the independence of lawyers and ensuring equality of arms.

Keywords: international standards, defense function, justice, legal profession, fair trial, Uzbekistan, criminal procedure, human rights.

Международно-правовые стандарты в сфере защиты прав обвиняемого и подозреваемого в уголовном судопроизводстве представляют собой универсальную систему норм и принципов, направленных на обеспечение справедливого правосудия и гарантирование права каждого лица на квалифицированную юридическую помощь. В контексте модернизации судебной системы Республики Узбекистан имплементация международных стандартов функции защиты приобретает особую актуальность, поскольку создает правовую основу для совершенствования процессуального статуса защитника и повышения эффективности отправления правосудия.

Основу международно-правового регулирования функции защиты составляют фундаментальные документы, принятые на уровне Организации Объединенных Наций. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года [4], ратифицированный Республикой Узбекистан, закрепляет в статье 14 комплекс гарантий справедливого судебного разбирательства. В частности, пункт 3 данной статьи устанавливает, что каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет право: иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты и сноситься с выбранным им самим защитником; защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника; если он не имеет защитника, быть уведомленным об этом праве и иметь назначенного ему защитника в любом случае, когда интересы правосудия того требуют, безвозмездно для него в любом таком случае, когда у него нет достаточно средств для оплаты этого защитника.

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года в статье 6 [1] детализирует право на справедливое судебное разбирательство, устанавливая минимальные стандарты защиты прав обвиняемого. Несмотря на то, что Республика Узбекистан не является участником данной Конвенции, практика Европейского суда по правам человека оказывает значительное влияние на формирование международных стандартов в области правосудия и служит ориентиром для совершенствования национального законодательства. Статья 6 Конвенции гарантирует каждому право на публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, презумпцию невиновности, а также право на защиту, включая право пользоваться помощью

защитника по своему выбору и, при отсутствии достаточных средств для оплаты услуг защитника, право на бесплатную юридическую помощь.

Особое значение для определения международных стандартов функции защиты имеют Основные принципы, касающиеся роли юристов, принятые VIII Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, 1990 год)[5]. Данный документ устанавливает, что каждый человек имеет право обратиться к любому юристу за помощью для защиты и отстаивания его прав и защиты его на всех стадиях уголовного разбирательства. Правительства обязаны обеспечить, чтобы компетентные власти немедленно информировали каждого человека о его праве пользоваться помощью юриста по своему выбору при аресте или задержании либо при обвинении его в совершении уголовного преступления. Принципы также гарантируют конфиденциальность общения между адвокатом и клиентом, защиту юристов от угроз, запугивания и необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность.

Развитием и конкретизацией данных Основных принципов служат последующие резолюции и руководящие документы ООН. В частности, Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 45/166 от 18 декабря 1990 года официально одобрила Гаванские принципы и рекомендовала государствам-членам учитывать их при разработке национального законодательства. Руководящие принципы ООН о роли прокуроров (1990), принятые на том же VIII Конгрессе, в совокупности с Основными принципами о роли юристов формируют единую систему гарантий состязательности процесса. Резолюция Совета по правам человека ООН 25/4 от 2014 года «О независимости и беспристрастности судебных органов, присяжных заседателей и ассессоров и независимости адвокатов» подтвердила актуальность Гаванских принципов и призвала государства обеспечить адвокатам возможность выполнять свои профессиональные функции без запугивания, препятствий и ненадлежащего вмешательства. Кроме того, Бангалорские принципы поведения судей (2002), одобренные Резолюцией ЭКОСОС 2006/23, дополняют систему гарантий справедливого судопроизводства, обеспечивая независимость и беспристрастность суда как необходимое условие эффективной реализации функции защиты.

В контексте анализа международных стандартов необходимо отметить вклад современных исследователей в развитие теоретических основ функции защиты. Профессор М.Х. Рустамбаев в своих научных трудах последовательно отстаивает необходимость приведения процессуального статуса защитника в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права. Как справедливо отмечает ученый, гармонизация национального законодательства с международными стандартами является не только требованием времени, но и условием обеспечения подлинной независимости и эффективности института защиты в уголовном процессе [7, с-648].

Профессор Г.З. Тулаганова подчеркивает важность комплексного подхода к реформированию института защиты, указывая на необходимость не только законодательных новелл, но и разработки эффективных механизмов их практической реализации. В своих исследованиях ученый акцентирует внимание на том, что международные стандарты должны быть не просто формально закреплены в национальном законодательстве, но и обеспечены реальными процессуальными гарантиями и механизмами защиты [8].

Доцент Б.Б. Хидоятов в своих научных работах анализирует особенности имплементации международных стандартов в уголовно-процессуальное законодательство Узбекистана, обращая внимание на необходимость учета национальных правовых традиций и особенностей правовой системы страны при внедрении международных норм. Ученый справедливо указывает, что слепое копирование зарубежного опыта без его адаптации к национальным условиям может привести к дисбалансу в уголовно-процессуальных отношениях и снижению эффективности правосудия [13].

Анализ международных стандартов функции защиты позволяет выделить следующие ключевые принципы, которые должны быть реализованы в национальном законодательстве:

1. Принцип независимости защитника. Международные стандарты требуют, чтобы адвокаты могли выполнять свои профессиональные функции без запугивания, препятствий, притеснений или неуместного вмешательства. Государство обязано обеспечить адвокатам возможность консультироваться со своими клиентами и давать им советы, представлять их интересы и оказывать им помощь в суде или других юридических, или административных органах без каких-либо ограничений. В Республике Узбекистан данный принцип закреплен в Законе «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов» от 25 декабря 1998 года (в редакции от 20 сентября 2024 года), статья 5 [3] которого устанавливает гарантии независимости адвоката.

2. Принцип обеспечения доступа к защитнику на ранних стадиях уголовного процесса. Международные стандарты требуют, чтобы лицо, задержанное или арестованное по уголовному обвинению, имело право незамедлительно связаться с адвокатом. Анализ действующего УПК Республики Узбекистан показывает, что статья 50 предусматривает право подозреваемого, обвиняемого на защитника с момента возбуждения уголовного дела или задержания. Однако, как справедливо отмечается в диссертационном исследовании, существует законодательный пробел в части регламентации участия защитника на стадии фактического задержания лица до процессуального оформления задержания, что не в полной мере соответствует международным стандартам.

3. Принцип конфиденциальности отношений между защитником и доверителем. Международные стандарты устанавливают, что все консультации и обсуждения между адвокатами и их клиентами в рамках их профессиональных отношений являются конфиденциальными. Статья 9 Закона Республики Узбекистан «Об адвокатуре» от 27 декабря 1996 года [2] закрепляет адвокатскую тайну как один из основополагающих принципов адвокатской деятельности. Адвокат обязан хранить адвокатскую тайну и вправе отказаться от дачи показаний по обстоятельствам, которые стали ему известны в связи с исполнением обязанностей защитника или представителя.

4. Принцип эффективности защиты. Международные стандарты требуют не только формального обеспечения права на защиту, но и создания условий для эффективной реализации этого права. Защитник должен иметь реальную возможность представлять доказательства, участвовать в следственных действиях, знакомиться с материалами дела и оспаривать доказательства обвинения. Статья 53 УПК Республики Узбекистан [9] закрепляет широкий перечень прав защитника, включая право собирать и представлять доказательства в соответствии с частью второй статьи 87 УПК [9]. Однако, как отмечается в диссертации, отсутствие детальной процедурной регламентации некоторых действий защитника, в частности опроса лиц с их согласия, создает трудности в правоприменительной практике.

5. Принцип равенства процессуальных прав сторон обвинения и защиты. Данный принцип тесно связан с принципом состязательности уголовного процесса и требует, чтобы защитник обладал процессуальными возможностями, сопоставимыми с полномочиями стороны обвинения. Указ Президента Республики Узбекистан УП-5997 от 19 мая 2020 года «О мерах по коренному повышению эффективности института адвокатуры, расширению независимости адвокатов и повышению качества оказываемых ими услуг» [10] направлен на развитие института адвокатуры и обеспечение состязательности и равенства сторон в судебном процессе.

Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы, утвержденная Указом Президента УП-60 от 28 января 2022 года [11], определяет в качестве приоритетной задачи кардинальное повышение потенциала института адвокатуры в защите прав, свобод и законных интересов человека. Стратегия «Узбекистан — 2030», утвержденная Указом Президента УП-158 от 11 сентября 2023 года [12], предусматривает дальнейшее совершенствование правовой системы в соответствии с международными стандартами.

Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-3723 от 14 мая 2018 года «О мерах по кардинальному совершенствованию системы уголовного и уголовно-процессуального законодательства» [6] стало важным шагом на пути имплементации

международных стандартов защиты. Данным постановлением были внесены значительные изменения в УПК, направленные на усиление процессуальных прав и полномочий адвокатов, обеспечение их подлинной независимости, а также расширение оснований обязательного участия защитника по уголовному делу.

Однако, несмотря на принятые меры, в настоящее время существует ряд проблем, препятствующих полной реализации международных стандартов функции защиты в уголовном судопроизводстве Республики Узбекистан:

Во-первых, сохраняется дисбаланс процессуальных возможностей сторон обвинения и защиты на досудебных стадиях уголовного процесса. Если органы предварительного расследования обладают широкими полномочиями по производству следственных действий, истребованию документов и материалов, то защитник ограничен в своих процессуальных действиях. Статья 87 УПК предоставляет защитнику право собирать и представлять доказательства, однако детальный механизм реализации этого права законодательно не урегулирован. Отсутствие четкой процедуры опроса лиц с их согласия, получения предметов и документов, назначения экспертизы по инициативе защитника создает правовую неопределенность и снижает эффективность защиты.

Во-вторых, остается нерешенным вопрос о моменте возникновения права на защиту при фактическом задержании лица. Статья 50 УПК связывает возникновение права на защитника с моментом возбуждения уголовного дела или задержания подозреваемого. Однако на практике между фактическим задержанием лица правоохранительными органами и процессуальным оформлением задержания может пройти значительное время, в течение которого лицо фактически лишено свободы и может подвергаться допросам без участия защитника. Это противоречит международным стандартам, которые требуют обеспечения доступа к адвокату с момента фактического лишения свободы.

В-третьих, недостаточно развиты механизмы обеспечения качества юридической помощи, оказываемой защитниками. Международные стандарты требуют не только формального предоставления защитника, но и обеспечения эффективности защиты, что предполагает надлежащую квалификацию адвоката, достаточное время для подготовки к защите, доступ к материалам дела и возможность конфиденциального общения с подзащитным. В Республике Узбекистан система контроля качества юридической помощи находится в стадии формирования, что актуализирует необходимость разработки профессиональных стандартов осуществления защиты.

В-четвертых, требует совершенствования правовое регулирование участия защитника в обжаловании процессуальных решений. Международные стандарты предусматривают право на эффективное средство правовой защиты, включая право обжаловать незаконные решения и действия правоохранительных органов. Статья 53 УПК[9] предоставляет защитнику право приносить жалобы на действия и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда. Однако процессуальный порядок рассмотрения жалоб защитника не всегда обеспечивает оперативное и эффективное восстановление нарушенных прав.

На основе проведенного анализа международных стандартов и действующего законодательства Республики Узбекистан представляется необходимым выдвинуть следующие предложения по совершенствованию правового регулирования функции защиты:

1. Дополнить статью 50 УПК Республики Узбекистан положением о том, что право на защитника возникает с момента фактического задержания лица, то есть с момента, когда лицо в силу применения к нему мер принуждения фактически лишается свободы передвижения. Это позволит привести национальное законодательство в соответствие с международными стандартами и обеспечить право на защиту на самых ранних стадиях уголовного процесса.

2. Ввести в УПК отдельную статью 87¹ «Производство опроса лиц с их согласия», подробно регламентирующую порядок осуществления защитником данного процессуального действия. Статья должна определять процедуру получения согласия лица на опрос, требования к оформлению результатов опроса, перечень сведений, которые должны быть отражены в протоколе опроса, а также порядок приобщения протокола опроса к материалам уголовного

дела. Такая законодательная новелла расширит процессуальные возможности защитника в собирании доказательств и будет способствовать реализации принципа состязательности.

3. Предусмотреть в УПК право защитника на получение копий процессуальных документов в электронной форме посредством использования информационных технологий. Это соответствует современным тенденциям цифровизации правосудия и позволит защитнику более оперативно знакомиться с материалами дела и готовиться к участию в процессуальных действиях.

4. Законодательно закрепить обязанность следователя и дознавателя уведомлять защитника о времени и месте проведения следственных действий с участием подозреваемого или обвиняемого не менее чем за 24 часа до их проведения (за исключением неотложных следственных действий). Это обеспечит защитнику реальную возможность участвовать в следственных действиях и эффективно защищать права подзащитного.

5. Разработать и утвердить Профессиональный стандарт осуществления защиты в уголовном судопроизводстве, который определял бы единые требования к качеству оказания юридической помощи адвокатами, занимающимися уголовной защитой. Такой стандарт должен включать требования к минимальному объему процессуальных действий, которые должен совершить защитник на различных стадиях уголовного процесса, порядок подготовки к участию в следственных и судебных действиях, требования к оформлению процессуальных документов.

6. Предусмотреть в законодательстве об адвокатуре систему повышения квалификации адвокатов в области международных стандартов защиты прав человека и их практического применения в уголовном судопроизводстве. Это может включать обязательное прохождение адвокатами специализированных курсов по международному праву прав человека с периодичностью не реже одного раза в три года.

7. Создать при Палате адвокатов Республики Узбекистан Консультативный совет по вопросам применения международных стандартов защиты, который осуществлял бы мониторинг практики применения международных норм в деятельности адвокатов, подготовку методических рекомендаций и организацию обучающих мероприятий.

Таким образом, международные стандарты функции защиты представляют собой систему универсальных принципов и норм, направленных на обеспечение эффективной реализации права каждого лица на квалифицированную юридическую помощь в уголовном судопроизводстве. Имплементация этих стандартов в законодательство Республики Узбекистан является важным направлением реформирования судебно-правовой системы и создания действенных механизмов защиты прав человека. Реализация предложенных мер позволит привести процессуальный статус защитника в соответствие с международными стандартами, усилить гарантии независимости адвокатуры и повысить эффективность отправления правосудия в Республике Узбекистан.

Сноски/Иқтибослар/References:

1. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года (с изменениями и дополнениями). (European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of November 4, 1950 (with amendments and additions)).
2. Закон Республики Узбекистан «Об адвокатуре» от 27.12.1996 № 349-I (в редакции № 03/25/1025/0116). (Law of the Republic of Uzbekistan "On the legal profession" dated 27.12.1996 No. 349-I (as amended by No. 03/25/1025/0116)).
3. Закон Республики Узбекистан от 25 декабря 1998 г. № 721-I «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов» (в редакции № 03/24/963/0735). (Law of the Republic of Uzbekistan dated December 25, 1998 No. 721-I "On guarantees of advocacy and social protection of lawyers" (as amended by No. 03/24/963/0735)).

4. МеждународнҲ пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966 (Вступил в силу 28.12.1995). (International Covenant on Civil and Political Rights of 16.12.1966 (Entered into force on 28.12.1995)).
5. Основные принципы, касающиеся роли юристов. Приняты VIII Конгрессом ООН по предупреждению преступлений и обращению с правонарушителями (Гавана, 27 августа - 7 сентября 1990 года). (Basic Principles on the Role of Lawyers. Adopted by the Eighth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (Havana, August 27 - September 7, 1990)).
6. Постановление Президента Республики Узбекистан от 14 мая 2018 г. № ПП-3723 «О мерах по кардинальному совершенствованию системы уголовного и уголовно-процессуального законодательства». (Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 14, 2018 No. PP-3723 "On measures to fundamentally improve the system of criminal and criminal procedure legislation").
7. Рустамбаев М.Х. Уголовное право Республики Узбекистан. Особенная часть: Учебник для вузов. – Ташкент: Адолат, 2005. – 648 с. (Rustambaev M.Kh. Criminal Law of the Republic of Uzbekistan. Special Part: Textbook for universities. – Tashkent: Adolat, 2005. – 648 p.) .
8. Тулаганова Г.З. Актуальные проблемы совершенствования уголовно-процессуального законодательства Республики Узбекистан // Проблемы права и экономики. – 2019. – № 4. – С. 45-52. (Tulaganova G.Z. Current problems of improving the criminal procedure legislation of the Republic of Uzbekistan // Problems of Law and Economics. – 2019. – No. 4. – P. 45-52) .
9. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 22.09.1994 № 03/25/1050/0276 (с учётом последних изменений). (Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan dated 22.09.1994 No. 03/25/1050/0276 (including the latest amendments)).
10. Указ Президента Республики Узбекистан от 19 мая 2020 г. № УП-5997 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности органов и учреждений юстиции в реализации государственной правовой политики» (в редакции от 25 июня 2025 г., № 06/25/160/0812). (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 19, 2020 No. UP-5997 "On measures to further improve the activities of justice bodies and institutions in the implementation of state legal policy" (as amended on June 25, 2025, No. 06/25/160/0812)).
11. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 г. № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы». (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 28, 2022 No. UP-60 "On the Development Strategy of New Uzbekistan for 2022–2026") .
12. Указ Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 г. № УП-158 «О Стратегии “Узбекистан – 2030”». (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated September 11, 2023 No. UP-158 "On the Strategy 'Uzbekistan – 2030'") .
13. Хидоятов Б.Б. Процессуальные гарантии прав личности в уголовном судопроизводстве Республики Узбекистан: Монография. – Ташкент: ТГЮУ, 2018. (Khidoyatov B.B. Procedural guarantees of individual rights in criminal proceedings of the Republic of Uzbekistan: Monograph. – Tashkent: TSUL, 2018).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF LAW RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000